

LAPORAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
DI MA'HAD AISYIYAH TAHFIZHUL QUR'AN
GEMOLONG SRAGEN

Oleh:
HIMA NISWATUL AZIZAH
NIM : 1002055

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atas nama:

Nama : Hima Niswatul Azizah
NIM : 1002055
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Lokasi Praktik : Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

Telah disetujui untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Prodi Pendidikan Agama Islam Safwa University of Indonesia Tahun Akademik 2025/2026.

Dosen Pembimbing,

Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd

Gemolong, 19 Desember 2025

Guru Pamong,

Sunarno, S.Pd.I

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atas nama:

Nama : Hima Niswatul Azizah
NIM : 1002055
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Lokasi Praktik : Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

Telah disahkan untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Prodi Pendidikan Agama Islam Safwa University of Indonesia Tahun Akademik 2025/2026.

Ketua SUI
Ketua Program Studi,

Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd., Lc., C.IEd.

Gemolong, 19 Desember 2025
Mudir Ma'had

Abdurrahman An Najah, S.Ag.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat inayah Allah SWT, Laporan Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dapat tersusun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Segenap keluarga, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman.

Laporan PPL ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan Tahun Akademik 2025/2026 yang dilaksanakan di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong tanggal 1 sampai 19 Desember 2025

Kepada berbagai pihak yang telah membantu, penyusun memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih terutama kepada:

1. Ustadz Drs. Abdurrahim, M.A., selaku Ketua STAI Darul Qolam Tangerang.
2. Ustadz Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd., Lc., C.I.Ed., selaku Ketua Safwa University of Indonesia dan Dosen Pembimbing Lapangan.
3. Ustadz Abdurrahman An Najah, S.Ag., selaku Mudir Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong.
4. Ustadz Sunarno, S.Pd.I., Guru Pamong Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong.
5. Teman-teman seperjuangan peserta PPL.

Semoga jasa baik yang telah diberikan dicatat sebagai amal shalih di hadapan Allah SWT. Aamiin Yaa Mujiibas Saa'iliin.

Penyusun sadar bahwa Laporan PPL ini kurang sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Gemolong, 19 Desember 2025

Penyusun,

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Urgensi Praktik Pengalaman Lapangan	1
B. Tujuan dan Target Praktik Pengalaman Lapangan	1
C. Sistematika Laporan	2

BAB II PELAKSANAAN

A. Deskripsi Singkat Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong ..	3
B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan	5
C. Problematika dan Solusi pelaksanaan PPL	6

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	7
B. Saran	7

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Urgensi Praktik Pengalaman Lapangan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan akademik yang bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menerapkan teori pendidikan di lapangan. Melalui PPL, mahasiswa dapat memahami secara langsung proses pembelajaran serta pembinaan karakter peserta didik.

Di lingkungan pesantren, penanaman adab menjadi aspek penting dalam membentuk kepribadian santri. Program halaqah tahfidz di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pada pembentukan adab santri. Oleh karena itu, PPL dengan fokus penanaman adab melalui halaqah tahfidz menjadi relevan dan strategis untuk mendukung tujuan pendidikan pesantren.

B. Tujuan dan Target Praktik Pengalaman Lapangan

1. Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan

- Memberikan pengalaman praktik kepada mahasiswa dalam kegiatan pembinaan santri.
- Menerapkan teori pendidikan dalam penanaman adab melalui halaqah Al-Qur'an.
- Mendukung pelaksanaan program pendidikan di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong.

2. Target Praktik Pengalaman Lapangan

- Meningkatnya pemahaman dan penerapan adab santri dalam kegiatan halaqah Al-Qur'an.
- Terjalannya kerja sama yang baik antara mahasiswa PPL dan pihak ma'had.
- Tersusunnya laporan PPL sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

C. Sistematika Laporan Praktik Pengalaman Lapangan

Secara sistematis laporan PPL ini terdiri atas tiga bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab dan dilengkapi dengan beberapa lampiran sesuai dengan sekolah/madrasah latihan masing-masing.

Bab I, Pendahuluan, terdiri atas; urgensi Praktik Pengalaman Lapangan, tujuan dan target Praktik Pengalaman Lapangan serta sistematika laporan Praktik Pengalaman Lapangan.

Bab II, Pelaksanaan, terdiri atas; deskripsi singkat sekolah/madrasah latihan, pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan serta problematika dan solusi pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan.

Bab III, Penutup, terdiri atas; kesimpulan dan saran.

Lampiran terdiri atas; perangkat pembelajaran dan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran di kelas.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Deskripsi Singkat Ma'had Aisyiyah

Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an terletak di Kauman, RT 07, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah. Ma'had Aisyiyah didirikan pada tahun 2016 Oleh Pengurus Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Kecamatan Gemolong dengan kurikulum kedinasan menginduk pada SMP Muhammadiyah 9 Gemolong dan SMA Muhammadiyah 2 Gemolong.

Mudir ma'had yang pernah menjabat sejak tahun 2016 sampai sekarang terdiri atas:

1. Ustadz Mulyadi, S.Ag. (2016-2017)
2. Ustadz Misbachul Chairil Anwar, S.Pd.I. (2017-2025)
3. Ustadz Abdurrahman An Najah, S.Ag. (2025-sekarang)

Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 510033140174 pada tahun pelajaran 2025/2026 Ma'had Aisyiyah memiliki peserta didik sebanyak 97 orang dan tenaga pendidik sebanyak 26 guru dan 3 karyawan.

Visi dan Misi Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an gemolong adalah sebagai berikut:

Visi: *Terbentuknya kader Da'i-yah/Mubalig-ghoh yang hafidz-doh, beraqidah shohihah, berakhlaq mulia, mandiri, kreatif dan berjiwa entrepreneurship.*

Untuk mencapai visi tersebut, Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong memiliki misi sebagai berikut:

1. Mempersiapkan generasi penghafal qur'an yang sholih/hah yang berpegang pada Alqur'an dan Assunnah.
2. Menghasilkan generasi yang terampil dalam penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris secara aktif dan pasif.
3. Menyelenggarakan Pendidikan Islam dengan kurikulum pondok pesantren
4. Melahirkan generasi muslim yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, mandiri, kreatif, berjiwa leadership, dan entrepreneurship.
5. Menyelenggarakan Lembaga pendidikan Islam yang kredibel, professional berskala Internasional

B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan

1. Pekan Pertama (01–07 Desember 2025)

Pada pekan pertama, kegiatan PPL difokuskan pada observasi, adaptasi, dan pendampingan kegiatan inti ma'had. Mahasiswa mengikuti halaqah Al-Qur'an pagi, sore, dan ba'da maghrib serta membantu pengawasan ASAS. Selain itu, mahasiswa terlibat dalam setoran sanad, rapat koordinasi, serta kegiatan kelembagaan seperti pelantikan organisasi santri Ma'had Aisyiyah dan partisipasi dalam kegiatan MATQies Fair. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mulai menanamkan adab santri dalam halaqah, seperti adab duduk, adab membaca Al-Qur'an, dan adab kepada guru.

2. Pekan Kedua (08–14 Desember 2025)

Pada pekan kedua, mahasiswa mulai terlibat aktif dalam pendampingan evaluasi dan kegiatan besar ma'had. Kegiatan meliputi pendampingan santri tes tahfidz, setoran sanad, serta keterlibatan dalam persiapan dan pelaksanaan acara puncak PETA santri, mulai dari gladi kotor, gladi bersih, hingga acara puncak. Selain itu, mahasiswa mengikuti kajian shubuh ceria. Pada tahap ini, penanaman adab ditekankan pada kedisiplinan, tanggung jawab, serta adab bekerja sama dalam kegiatan halaqah dan kepanitiaan

3. Pekan Ketiga (15–19 Desember 2025)

Pada pekan ketiga, kegiatan difokuskan pada evaluasi, penguatan, dan administrasi. Mahasiswa mendampingi tes tahfidz offline calon santri baru, mengikuti Aisyiyah Student Competition Indonesia, serta tetap melaksanakan halaqah pagi dan ba'da maghrib. Selain itu, mahasiswa membantu kegiatan menulis raport, jeda setelah ASAS (lisan), serta rapat koordinasi. Pada akhir pelaksanaan PPL, mahasiswa melakukan refleksi terhadap pembinaan adab santri melalui halaqah Al-Qur'an dan menyusun laporan PPL.

C. Problematika dan Solusi Praktik Pengalaman Lapangan

A. Problematika

1. Sebagian santri belum konsisten menjaga adab dalam halaqah Al-Qur'an, terutama pada waktu sore dan ba'da maghrib.
2. Padatnya agenda kegiatan (ASAS, PETA santri, tes tahfidz) menyebabkan jadwal halaqah tidak berjalan rutin seperti sebelumnya
3. Perbedaan karakter dan kemampuan santri dalam menerima pembinaan adab.
4. Keterbatasan waktu halaqah untuk memberikan pembinaan adab secara mendalam.

B. Solusi

1. Memberikan keteladanan langsung dalam sikap dan perilaku selama halaqah Al-Qur'an.
2. Menyisipkan nasihat singkat tentang adab sebelum atau sesudah halaqah.
3. Membiasakan adab secara konsisten dalam setiap kegiatan, baik halaqah maupun kegiatan non-akademik.
4. Berkoordinasi dengan ustadz/ustadzah dan guru pamong untuk menyamakan pola pembinaan adab santri.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong pada tanggal 1–19 Desember 2025, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PPL memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengimplementasikan teori pendidikan di lingkungan pesantren. Melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan halaqah Al-Qur'an dan program pendukung lainnya, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penanaman adab santri sebagai bagian dari proses pendidikan tahfidz.

Program halaqah Al-Qur'an terbukti berperan penting dalam membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan adab santri terhadap Al-Qur'an, guru, serta sesama santri, meskipun dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala yang memerlukan perbaikan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan PPL, beberapa saran yang bisa disampaikan untuk perbaikan kegiatan PPL pada masa yang akan datang, antara lain:

1. Safwa University of Indonesia diharapkan dapat memperkuat pembekalan dan pendampingan PPL agar mahasiswa lebih siap menghadapi karakteristik pendidikan di masyarakat.
2. Pihak Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong diharapkan dapat terus meningkatkan pembinaan adab santri secara berkelanjutan melalui program halaqah Al-Qur'an.
3. Perlu adanya penguatan materi adab yang terstruktur dan disampaikan secara berkesinambungan dalam kegiatan halaqah Al-Qur'an.
4. Mahasiswa PPL diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembinaan santri.

LAMPIRAN

1. Lembar penilaia PPL
2. Surat pernyataan
3. Surat perizinan
4. Dokumentasi kegiatan
5. Identitas kepala sekolah dan guru pamong
6. Presensi harian mahasiswa peserta PPL
7. Agenda harian

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN

**Penanaman Adab Santri Melalui Halaqah Tahfidz
di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong**

Oleh:

Hima Niswatul Azizah

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

DESEMBER 2025

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Penanaman Adab Santri Melalui Halaqah Tahfidz di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

Nama Pelaksana : Hima Niswatul Azizah

NIM : 1002055

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal Pelaksanaan : Senin-Jum'at, 01-19 Desember 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika	90	20	A	Sangat baik
2	Perangkat Pembelajaran	86	20	A-	Baik
3	Praktik Mengajar	85	30	B+	Baik
4	Laporan dan Refleksi	83	20	B+	Baik
5	Sikap Profesional	90	10	A	Sangat baik

Gemolong, 19 Desember 2025

Penilai,

Sunarno, S.Pd.I

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Penanaman Adab Santri Melalui Halaqah Tahfidz di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

Nama Pelaksana : Hima Niswatul Azizah

NIM : 1002055

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal Pelaksanaan : Senin-Jum'at, 01-19 Desember 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik	87	30	A-	Baik
2	Ketepatan metode PPL untuk mengatasi permasalahan	88	30	A-	Baik
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan	85	40	B+	Baik
Total			100		

Gemolong, 19 Desember 2025

Penilai,

Sunarno, S.Pd.I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hima Niswatul Azizah

NIM : 1002055

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

**Penanaman Adab Santri Melalui Halaqah Tahfidz
di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong**

untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Gemolong, 19 Desember 2025

Mengetahui,

Hima Niswatul Azizah

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Hima Niswatul Azizah

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

**Penanaman Adab Santri Melalui Halaqah Tahfidz
di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong**

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdurrahman An Najah, S.Ag

Jabatan: Mudir Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Gemolong, 19 Desember 2025

Abdurrahman An Najah, S.Ag

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

Gambar 1 : penerapan duduk sunnah ketika setoran

Gambar 2 : penyampaian materi al husna

Gambar 3 : halaqah ziyadah

Gambar 4 : halaqah muroja'ah

IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025

NO	NAMA DAN GELAR LENGKAP	TEMPAT TGL. LAHIR	KET
1	Abdurrahman An Najah, S. Ag	Sragen, 21 Mei 1973	Mudir Ma'had
2	Sunarno, S.Pd.I	Sragen, 14 Agustus 1981	Guru Pamong

Nama Madrasah/Sekolah :

Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong Sragen

*Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL
Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL*

**PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025**

Nama Madrasah/Sekolah :

NO	NAMA GURU PAMONG	NAMA MAHASISWA	MATA PELAJARAN	KELAS
1	Sunarno, S.Pd.I	Hima Niswatul Azizah	Pendidikan Agama Islam	Semester 5

Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong Sragen

*Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL.
Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL.*

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Nama Mahasiswa : Hima Niswatul Azizah

NIM : 1002055

Tempat Pelaksanaan: Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

No.	Tanggal kehadiran*	Kehadiran	No.	Tanggal kehadiran*	Kehadiran
1	Senin, 01 Des 2025	✓	11	Kamis, 11 Des 2025	✓
2	Selasa, 02 Des 2025	✓	12	Jum'at, 12 Des 2025	✓
3	Rabu, 03 Des 2025	✓	13	Sabtu, 13 Des 2025	✓
4	Kamis, 04 Des 2025	✓	14	Ahad, 14 Des 2025	✓
5	Jum'at, 05 Des 2025	✓	15	Senin, 15 Des 2025	✓
6	Sabtu, 06 Des 2025	✓	16	Selasa, 16 Des 2025	✓
7	Ahad, 07 Des 2025	✓	17	Rabu, 17 Des 2025	✓
8	Senin, 08 Des 2025	✓	18	Kamis, 18 Des 2025	✓
9	Selasa, 09 Des 2025	✓	19	Jum'at, 19 Des 2025	✓
10	Rabu, 10 Des 2025	✓			

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

Gemolong, 19 Desember 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Pamong

Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd., Lc., C.I.Ed.

Sunarno, S.Pd.I.

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama : Hima Niswatul Azizah
 NIM : 1002055
 Program Studi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam
 Tempat PPL : Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Guru Pamong
1.	Senin, 01 Des 2025	Halaqah pagi, mengawas ASAS, halaqah sore, halaqah ba'da maghrib	
2.	Selasa, 02 Des 2025	Halaqah pagi, setoran sanad	
3.	Rabu, 03 Des 2025	Halaqah pagi, rapat koordinasi, halaqah sore, halaqah ba'da maghrib	
4.	Kamis, 04 Des 2025	Halaqah pagi, halaqah sore, halaqah Ba'da maghrib	
5.	Jum'at, 05 Des 2025	Halaqah pagi	
6.	Sabtu, 06 Des 2025	Pelantikan Organisasi Santri Ma'had Aisyiyah	
7.	Ahad, 07 Des 2025	MATQies Fair	
8.	Senin, 08 Des 2025	Mendampingi santri tes tahfidz	
9.	Selasa, 09 Des 2025	Setoran sanad	
10.	Rabu, 10 Des 2025	Gladi kotor acara puncak PETA santri, rapat koordinasi	
11.	Kamis, 11 Des 2025	Persiapan puncak PETA santri	
12.	Jum'at, 12 Des 2025	Gladi bersih acara puncak PETA santri	
13.	Sabtu, 13 Des 2025	Acara puncak PETA santri	
14.	Ahad, 14 Des 2025	Kajian shubuh ceria	
15.	Senin, 15 Des 2025	Tes tahfidz offline calon santri baru	
16.	Selasa, 16 Des 2025	Aisyiyah Student Competition Indonesia	
17.	Rabu, 17 Des 2025	Halaqah pagi, senam, rapat koordinasi, menulis raport, halaqah ba'da maghrib	
18.	Kamis, 18 Des 2025	Halaqah pagi, menulis raport, jeda setelah ASAS (lotisan), halaqah ba'da maghrib	

19.	Jum'at, 19 Des 2025	Halaqah pagi	
-----	---------------------	--------------	--

Gemolong, 19 Desember 2025

Mudir Ma'had

Abdurrahman An Najah

Abdurrahman An Najah, S.Ag.

LEMBAR PENILAIAN PPL/PKL/MAGANG*

Nama : Hima Niswatul Azizah
NIM : 1002055
Prodi /fakultas : Pendidikan Agama Islam
Tempat PPL/PKL/MAGANG* : Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

A. KOMPONEN PENILAIAN OLEH DPL:

No	Komponen Penilaian	Nilai (angka)
1.	Relevansi bidang keilmuan	
2.	Kemampuan menjelaskan isi luaran / hasil	
3.	Kemampuan menjawab pertanyaan	
4.	Kemampuan menganalisis	
5.	Kelengkapan isi laporan/luaran	
6.	Aspek kebahasaan	
7.	Kemampuan untuk melaksanakan arahan pembimbing	
8.	Kedisiplinan dan keaktifan selama kegiatan	
	Jumlah Nilai	
	Nilai Akhir = jumlah nilai : 8	

B. NILAI AKHIR PPL/PKL/MAGANG*

Nilai akhir PPL/PKL/Magang = (angka dan huruf)*

➤ *Nilai akhir ppl/pkl/magang diisi oleh DPL dengan memperhatikan rumus yang telah ditetapkan

$$NA \text{ PPL/PKL/Magang}^* = \frac{[NPI (60\%) + NPD (40\%)]}{2}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPI : Nilai dari perusahaan/guru pamong

NPD : Nilai dari DPL

➤ *Aturan penilaian* : Nilai PPL, PKL dan Magang adalah gabungan antara nilai yang ditetapkan oleh guru pamong (PPL) atau pembimbing dari Instansi/perusahaan (PKL/Magang) dan nilai dari Dosen pembimbing lapangan (DPL) dengan rumus penghitungan diatas.

Nilai Akhir	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu AM)
90 – 100	A	4,00
85 – 89	A-	3,67
80 – 84	B+	3,33
75 – 79	B	3,00
70 – 74	B-	2,67
65 – 69	C+	2,33
60 – 64	C	2,00

Menyetujui
Koordinator Pelaksana PPL/PKL/Magang*

Gemolong, 19 Desember 2025
Mengetahui
Dosen pembimbing Lapangan

PENULISAN LAPORAN KEGIATAN PPL 2025

BENTUK DAN WARNA

Laporan dikumpulkan dalam bentuk file

FORMAT PENULISAN

Jenis Font : Time New Roman

Ukuran Font : 12 pt

Spasi : 1,5

Before After : 0

Margin Kiri-Atas-Kanan-Bawah : 4-3-3-3 cm

PENOMORAN HALAMAN

Halaman Cover, Halaman Judul, Daftar Isi : Angka Romawi (i, ii, iii, ... dst), tengah bawah

BAB I hingga Daftar Pustaka : Angka Arab (1, 2, 3, 4... dst), kanan atas, Judul BAB di bawah tengah

PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

Menggunakan gaya selingkung (style) APA (*American Psychological Association*) versi7

LAMPIRAN

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

TAHUN AKADEMIK 2025-2026

1. Nama Mahasiswa : Hima Niswatul Azizah
2. NIM : 1002055
3. Fakultas / Program Studi : Pendidikan Agama Islam
4. Tempat PPL : Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Tanda Tangan DPL PPL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Mengetahui,
Ketua Pelaksana PPL

Dosen Pembimbing Lapangan,

Drs. Abdurrahim, M.A.

Muhamad Oky Mublisin, S.Pd., Lc., C.I.Ed.

Catatan : Kartu ini harap dibawa setiap konsultasi

Nomor : Nomor diisi dengan nomor SUI

Sertifikat

Diberikan Kepada

Hima Niswatul Azizah

Telah melaksanakan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Pada Tanggal 01-19 Desember 2025 yang diselenggarakan oleh Safwa
University of Indonesia
Di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong sebagai Guru Praktikan.

Gemolong, 19 Desember 2025

Mengetahui
Mudir Ma'had

Abdurrahman An Najah
Abdurrahman An Najah, S.Ag